

УДК 519.71:656.07

Ткачева Анастасия Валериевна
канд. экон. наук, доцент,
*доцент кафедры моделирования
экономики, Учебно-научный институт
«Экономическая кибернетика»,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет», tkacheva.av@yandex.ru*

Tkacheva Anastasia
**Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,**
*Associate Professor at the
Department of Economic Modeling,
Economic Cybernetics Institute,
Donetsk National University*

Удалых Ольга Алексеевна
канд. экон. наук, доцент,
*зав. кафедрой экономики,
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная
академия», o.udalykh@yandex.ru*

Udalykh Olga
**Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Head of the**
*Department of Economic,
Donbass Agrarian Academy*

Антонова Юлия Сергеевна
Учебно-научный институт
«Экономическая кибернетика»,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет», juliaah141@gmail.com

Antonova Julia
Economic Cybernetics Institute,
Donetsk National University

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

MODELING LOGISTICS FLOWS FOR A RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISE

В статье представлены результаты анализа экономических показателей деятельности предприятия сферы железнодорожного транспорта, проведен статистический анализ грузопотоков и пассажиропотоков Донецкой железной дороги с использованием специализированного программного обеспечения. Разработана и программно реализована системно-динамическая модель управления логистическими потоками предприятия железнодорожного транспорта, позволяющая оценить влияние интенсивности логистических потоков на результаты деятельности предприятия.

Ключевые слова: логистические потоки, управление, транспортное предприятие, железнодорожный транспорт, статистический анализ, грузопоток, пассажиропоток, моделирование, системно-динамическая модель.

The article presents the results of the analysis of the economic performance of the enterprise of the railway transport sphere, conducted a statistical analysis of cargo and passenger flows of the Donetsk railway using specialized software. The system-dynamic model of management of logistic flows of the enterprise of a railway transportation, allowing to estimate influence of intensity of logistic flows on results of activity of the enterprise is developed and program realized.

Key words: *logistic flows, management, transport enterprise, railway transport, statistical analysis, cargo flow, passenger flow, modeling, system-dynamic model.*

Постановка проблемы. Актуальность проблемы оптимального управления логистическими потоками предприятий сферы транспорта в последние годы постоянно возрастает, что в значительной степени объясняется развитием инфраструктуры товарного рынка, увеличением товарооборота, ужесточением конкурентной борьбы на экономических рынках и возрастающей необходимостью к оптимизации логистических затрат на всех участках логистической цепи. Данная проблема актуальна для всех звеньев, подсистем и участников транспортно-логистической системы региона. Особая роль отводится железнодорожному транспорту, который имеет важное стратегическое значение, являясь связующим звеном экономической системы региона и страны в целом. Железнодорожный комплекс обеспечивает непрерывную деятельность промышленных предприятий, своевременную доставку различных грузов на самые отдаленные территории. Эффективность работы железнодорожного транспорта зависит от многочисленных факторов внешней и внутренней среды – социально-экономической ситуации в регионе, конъюнктуры рынка, несовершенства нормативно-правовой базы, уровня государственной поддержки, объема и параметров спроса населения и предприятий региона на транспортные услуги железной дороги, ценовой политики компании, состояния материальной базы, уровня квалификации и профессионализма сотрудников, технического уровня и степени износа технических средств железных дорог и др. В свою очередь, эффективное функционирование железнодорожного транспорта играет исключительную роль в создании условий для модернизации, эффективного использования природных, трудовых и производственных ресурсов, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста экономики региона [1].

От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят не только перспективы дальнейшего социально-экономического развития региона, но также его возможности эффективно выполнять такие важнейшие функции, как обеспечение потребности граждан и предприятий в перевозках, создание условий для выравнивания социально-экономического развития регионов.

На данном этапе развития Донецкой Народной Республики Донецкая железная дорога находится в сложном финансово-экономическом положении, разрушена большая часть транспортной инфраструктуры, наблюдается катастрофическое снижение спроса на грузовые и пассажирские перевозки, низкий уровень оплаты труда, постоянные простои подвижного состава железной дороги. Данные аспекты обуславливают необходимость совершенствования процессов управления логистической системой предприятия железнодорожного транспорта на основе моделирования его логистических потоков с учетом внутренних и внешних факторов.

Анализ последних исследований и публикаций. В современном мире накоплен значительный объем научно-практических знаний в области

применения различных методов организационных изменений, предназначенных для совершенствования управления железнодорожными предприятиями.

Проблемам управления логистическими потоками предприятий сферы железнодорожного транспорта посвящены научные работы многих зарубежных и отечественных авторов, таких как: Б.А. Аникин, Н.В. Афанасьева, И.В. Белов [2], Е.В. Будрина [3], Г.А. Васильев, А.М. Гаджинский, М.П. Гордон, В.П. Дегтяренко, М.Е. Залманова, О.В. Лавров, Б.М. Лапидус [2], Н.А. Логинова [4], Ю.М. Неруш, В.Е. Николайчук, Е.Е. Савченко [5], Н.П. Терешина [2] и др. Однако научные разработки данных авторов по управлению логистическими транспортными потоками требуют адаптации к экономическим реалиям Донецкой Народной Республики как региона с особым статусом.

Цель исследования. Целью данного исследования является разработка модели управления логистическими потоками предприятия сферы железнодорожного транспорта для повышения эффективности его деятельности. Для достижения данной цели необходимо: провести анализ грузопотоков и пассажиропотоков предприятия сферы железнодорожного транспорта с использованием инструментов статистики; разработать и программно реализовать системно-динамическую модель управления логистическими потоками предприятия железнодорожного транспорта.

Изложение основного материала. Транспорт и транспортная система служат исключительно для удовлетворения потребностей населения и государства в качественных перевозках пассажиров и грузов, что является специфичностью данного сектора экономики. Эффективность системы управления транспортным предприятием в сфере железнодорожных перевозок определяет уровень научно-технического прогресса и развития экономики.

Основными процессами на предприятиях железнодорожного транспорта являются: оказание услуг по перевозке пассажиров, грузов, багажа, опасных грузов; оказание погрузочно-разгрузочных услуг; предоставление услуг локомотивной тяги; предоставление услуг подвижным составом и услуг железнодорожной инфраструктуры [4]. Железнодорожный транспорт выступает основой системы грузоперевозок в Донецкой Народной Республике. Это оправданно, так как доля грузов, которые транспортируются из одного региона в другой, по сравнению с другими видами перевозок, довольно велика.

Благодаря железнодорожным перевозкам, обеспечивается большинство потребностей населения в транспортировке товаров. Именно поэтому на сегодняшний день основной задачей руководства Донецкой железной дороги является обеспечение стабильности функционирования системы, доверительного взаимодействия с другими участниками транспортной системы региона.

Для железнодорожного транспорта, как правило, характерен рост грузовых и пассажирских перевозок, который отражает увеличение

протяженности сети железных дорог. Однако военные действия, начавшиеся в апреле 2014 года на территории современных Донецкой и Луганской Народных Республик, повлекли за собой тяжелые последствия для экономики данных территорий, в том числе и для транспортного комплекса – разрушение большей части железнодорожной инфраструктуры, разрыв отношений с предприятиями на территории Украины, резкое сокращение спроса на грузовые и пассажирские перевозки, сокращение протяженности железнодорожных линий.

В структуре перевозок железнодорожного транспорта преобладают грузовые перевозки. Пассажирские перевозки играют важную роль в обеспечении жизнедеятельности общества. Основная задача организации пассажирских перевозок состоит в удовлетворении потребностей населения в передвижении с обеспечением безопасности и качественного обслуживания пассажиров. Этим обусловлена необходимость реализации мероприятий по обеспечению устойчивости работы пассажирского комплекса железнодорожного транспорта в рыночных условиях, повышению качества предоставляемых услуг, снижению доли совокупных затрат и удовлетворению платежеспособного спроса на пассажирские перевозки [6].

Важным элементом процесса организации пассажирских перевозок является планирование их объема с учетом уровня развития экономики различных районов страны, плотности, уровня доходов и материального благосостояния населения, сооружения новых и реконструкции существующих железнодорожных линий и т.д. Объем предстоящих пассажирских перевозок определяется в результате специального технико-экономического обследования статистических данных и с учетом заявок на перевозки центральных и местных органов власти.

Основная задача организации и управления железнодорожным комплексом – обеспечение полного и качественного удовлетворения платежеспособного спроса населения, предприятий и организаций на перевозки с минимальными издержками, достижение максимальной эффективности железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок [7].

Для решения задачи оптимального управления логистическими потоками предприятия сферы железнодорожного транспорта необходимо провести комплексное исследование грузовых потоков и пассажиропотоков Донецкой железной дороги, поскольку именно их интенсивность влияет на повышение или снижение доходов от железнодорожных перевозок.

Динамика месячных грузо- и пассажиропотоков Донецкой железной дороги (ДЖД) в 2019 году представлена на рис. 1-2. Исходя из динамики логистических потоков (рис. 1-2), можно предположить их случайный характер. В связи с этим целесообразно исследовать грузовые потоки и пассажиропотоки ДЖД на предмет их соответствия нормальному закону распределения. Данную задачу можно решить с использованием прикладного пакета Statistica 10 (рис. 3-4).

Результаты проведенного статистического анализа логистических

потоков Донецкой железной дороги (рис. 3-4) показали следующее:

1) грузопоток характеризуется нормальным законом распределения с математическим ожиданием $M = 230450$ т и среднеквадратическим отклонением $\sigma = 60961,33$ т;

2) пассажиропоток характеризуется нормальным законом распределения с параметрами $M = 58050$ человек и $\sigma = 10842$ человека.

Рис. 1. Динамика грузопотока ДЖД в 2019 году

Рис. 2. Динамика пассажиропотока ДЖД в 2019 году

Рис. 3. Параметры нормального распределения для грузопотока

Рис. 4. Параметры нормального распределения для пассажиропотока

Выявленные характеристики логистических потоков могут быть использованы в качестве входных переменных в имитационной системно-динамической модели управления транспортными потоками Донецкой железной дороги.

Различия грузовых и пассажирских перевозок заключаются в том, что грузовые перевозки осуществляются для производственных либо торговых предприятий. Таким образом, железнодорожный транспорт является сложным многоотраслевым производством. Кроме того, уровень железнодорожных грузовых тарифов самым непосредственным образом определяет

эффективность размещения производства в разных регионах страны, а также эффективность производства уже действующих предприятий, так как от уровня тарифов зависят объем, области сбыта и цена их продукции в пунктах потребления. Это предъявляет повышенные требования к обоснованию величины тарифов, в том числе при определении, факторов, учитываемых при установлении тарифов.

Так же, как и цены в других отраслях экономики, тарифы и получаемые железнодорожным транспортом доходы должны полностью покрывать издержки, обеспечивать развитие, финансовую устойчивость и конкурентоспособность в длительной перспективе.

Доходы железной дороги включают следующие виды: от грузовых и пассажирских перевозок; местные доходы станций; от подсобно-вспомогательной деятельности; местные доходы дороги.

Доходы от грузовых перевозок включают плату за перевозку груза, грузобагажа, дополнительные сборы за перевозку груза и прочие доходы. Доходы от пассажирских перевозок состоят из провозной платы, различных видов доплат за условия перевозок, а также за перевозку багажа и почты. Доходами от основных видов деятельности являются следующие виды поступлений, связанных с оказанием услуг, выполнением работ, от продажи продукции и товаров сторонним организациям по текущей деятельности [3]:

- доходы от основных видов деятельности – грузовые перевозки, пассажирские перевозки в дальнем следовании, пассажирские перевозки в пригородном сообщении;
- доходы от прочих видов деятельности – ремонт подвижного состава компаний-собственников, сдача подвижного состава в аренду, производство промышленной продукции, строительство и другие виды выполняемых работ и оказываемых услуг.

Для целей моделирования логистических потоков рассматриваемого предприятия и определения степени влияния интенсивности потоковых процессов на результаты работы железной дороги в рамках исследования изучены экономические и финансовые показатели работы ГП «Донецкая железная дорога» в 2019 году, а именно: постоянные и переменные затраты, величина амортизационных отчислений, прочие затраты, объемы перевезенных грузов и пассажиров, грузооборот и товарооборот, доходы, расходы, прибыль, рентабельность. Анализ данных показателей засвидетельствовал их критически низкие значения – существенное превышение расходов над доходами, отрицательный финансовый результат, убыточность в разные месяцы 2019 года от 15% до 37% для грузоперевозок и 85-90% для пассажирских перевозок.

Такие низкие показатели эффективности (убыточность) транспортных перевозок ГП «Донецкая железная дорога» объясняется низкой интенсивностью грузо- и пассажиропотоков, что обусловлено экономической ситуацией в Донецкой Народной Республике, отсутствием спроса на транспортные услуги промышленных предприятий, которые также находятся в

тяжелом финансовом положении, экономической блокадой со стороны Украины, отсутствием финансирования, а также ремонтных работ на всех участках дороги.

Поэтому первоочередной задачей для Донецкой железной дороги является поиск путей увеличения спроса на транспортные услуги, что может быть частично решено лишь на республиканском уровне с привлечением инвестиций в данную сферу экономики, налаживанием международного сотрудничества, в частности с Российской Федерацией, а также разработкой соответствующей программы развития транспортного комплекса республики.

В рамках данного исследования представляется интересным проследить зависимость изменения интенсивности транспортных потоков на эффективность деятельности Донецкой железной дороги, то есть, каким образом увеличение спроса на транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок будет влиять на финансовые результаты – доходы, затраты и прибыль предприятия. Данную задачу можно решить с использованием средств имитационного моделирования.

Рисунок 5 иллюстрирует основные расчётные формулы модели управления логистическими потоками железной дороги.

Name	U...	Definition	Note
Рентабельность за период	%	'Общая прибыль за период'/'Общие затраты'	
Общая прибыль за период		'Накопленная прибыль'+'Месячная прибыль'	
Накопленная прибыль	0		
Общие затраты		'Накопленные затраты'+'Месячные расходы'	
Накопленные затраты	0		
Месячная рентабельность перевозок	%	'Месячная прибыль'/'Месячные расходы'	
Месячная прибыль		'Месячный доход'-'Месячные расходы'	
Месячные расходы		'Постоянные затраты'+'Общие переменные затраты'	
Постоянные затраты		51285350+14149250	
Общие переменные затраты		'Переменные затраты на грузоперевозки'+'Переменные затраты на пассажироперевозки'	
Переменные затраты на пассажироперевозки		Пассажирооборот*'Переменные затраты_уд_пасс'	
Переменные затраты на грузоперевозки		Грузооборот*'Переменные затраты_уд_груз'	
Переменные затраты_уд_пасс		0,25	руб./пасс-км
Переменные затраты_уд_груз		0,41	руб./т-км
Общий доход		'Накопленный доход'+'Месячный доход'	
Накопленный доход	0		
Месячный доход		'Доход от грузоперевозок'+'Доход от пассажироперевозок'	
Доход от пассажироперевозок		'Тариф на пассажироперевозки'*Пассажирооборот	
Доход от грузоперевозок		'Тариф на грузоперевозки'*Грузооборот	
Пассажирооборот		Пассажиропоток*'Дальность поездки_пасс'	
Грузооборот		Грузопоток*'Дальность поездки_груз'	
Тариф на пассажироперевозки		1,28	
Тариф на грузоперевозки		1,87	руб./т-км
Дальность поездки_пасс		NORMAL(26;3)	
Дальность поездки_груз		NORMAL(37;5)	
Изменение спроса на пассажироперевозки	%	0	
Изменение спроса на грузоперевозки	%	0	
Пассажиропоток		ROUND(NORMAL(58050;10842))*(1+'Изменение спроса на пассажироперевозки')	
Грузопоток		NORMAL(230450;62855,63)*(1+'Изменение спроса на грузоперевозки')	

Рис. 5. Расчётные формулы модели управления логистическими потоками железной дороги

Разработанная автором в среде Powersim Studio 7 Express системно-динамическая модель представлена на рис. 6. Грузовые и пассажирские потоки в предложенной модели носят случайный характер и задаются нормальным законом распределения с параметрами, определенными выше (рис. 3-4). Грузо- и пассажиропотоки влияют на величины грузооборота и пассажирооборота и определяют доходы Донецкой железной дороги от осуществления перевозок соответствующего вида с учетом транспортных тарифов. Общий доход Донецкой железной дороги определяется суммированием доходов от двух основных видов транспортных услуг – грузовых и пассажирских перевозок.

Расходную часть определяют переменные эксплуатационные расходы, которые зависят от объемов перевозок, и постоянные расходы, величина которых не меняется при изменении объема перевозок. Эксплуатационные расходы – общая величина затрат в ценностном (денежном) выражении для осуществления железнодорожных перевозок.

Переменные расходы изменяются прямо пропорционально изменению объема перевозок, без изменения пропускной способности движения. По элементному составу переменные затраты включают материальные затраты, затраты на топливо и электроэнергию. Остальные статьи затрат относятся к постоянным или условно-постоянным – затраты на оплату труда, затраты на обязательное социальное страхование (налоги, уплачиваемые от фонда оплаты труда), материалы верхнего строения пути, амортизационные отчисления, прочие материальные затраты, прочие нематериальные затраты.

При разработке модели была использована укрупнённая классификация затрат предприятия железнодорожного транспорта. Однако при необходимости возможно и более детальное рассмотрение эксплуатационных расходов предприятия.

Месячные затраты рассчитываются путем суммирования постоянных и общих переменных затрат. Финансовый результат деятельности железной дороги (прибыль) определяется традиционно разницей между валовыми доходами и валовыми расходами. Процентное соотношение полученной прибыли к понесенным общим затратам на осуществление транспортных перевозок называется рентабельностью (прибыльностью) транспортных услуг. Данный показатель также нашел свое отражение в разработанной модели.

Основной проблемой деятельности Донецкой железной дороги является практически полное отсутствие спроса на транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок. Решение проблемы выхода предприятия из кризисного положения может быть разработкой мероприятий по увеличению спроса.

Для оценки степени влияния изменения спроса на транспортные услуги железной дороги в имитационной модели предусмотрены такие инструменты, как ползунки (рис. 7), позволяющие менять темп роста (снижения) спроса на услуги грузовых и пассажирских перевозок и проследить изменение показателей эффективности деятельности предприятия – прибыль и рентабельность.

Рис. 6. Системно-динамическая модель оценки влияния интенсивности логистических потоков на результаты деятельности Донецкой железной дороги (авторская разработка)

Рис. 7. Изменение темпов роста спроса на услуги перевозок

Результаты проведения имитационных экспериментов на основе разработанной модели представлены на рис. 8, который иллюстрирует динамику финансовых результатов деятельности предприятия.

Рис. 8. Динамика доходов, расходов и прибыли Донецкой железной дороги

Как следует из результатов имитационных экспериментов, деятельность Донецкой железной дороги при текущем уровне спроса является убыточной: расходы существенно превышают доходы, финансовый результат – отрицательный.

При увеличении спроса на грузо- и пассажироперевозки на 100% убыточность предприятия снижается с -74,4% до с -48,76%. Выйти на окупаемость затрат можно при увеличении грузопотока в 4,7 раз (на 370%), а пассажиропотока в 3 раза (на 200%). При этих значениях рентабельность транспортных перевозок за год составит 4,65%, а прибыль 47 286 тыс. руб.

Еще одним возможным вариантом является следующее сочетание темпов изменения грузо- и пассажиропотоков: увеличение грузопотока в 5 раз и пассажиропотока в 2,55 раз дает показатель рентабельности 9,47% и прибыли 97 631 тыс. руб.

Разработанная модель позволяет путем реализации имитационных экспериментов определять влияние различных вариантов темпов роста транспортных потоков Донецкой железной дороги на показатели прибыли и рентабельности. Это позволяет прогнозировать тенденции развития предприятия, в соответствии с которыми впоследствии будут разрабатываться

стратегия и программа выхода предприятия из кризисного положения.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В данном исследовании осуществлена постановка и решение актуальной для современной экономики ДНР задачи моделирования логистических потоков предприятия сферы железнодорожного транспорта. Проведен статистический анализ грузопотоков и пассажиропотоков Донецкой железной дороги в 2019 году. Осуществлена разработка и практическая реализация системно-динамической модели управления логистическими потоками предприятия железнодорожного транспорта, позволяющей учитывать спрос на транспортные услуги и проводить оценку влияния интенсивности логистических потоков на финансовые показатели деятельности предприятия, что дает возможность прогнозировать тенденции его развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Важнейшими перспективами развития Донецкой железной дороги являются: модернизация подвижного состава, восстановление экономических и транспортных связей с Украиной, восстановление главных магистральных линий железной дороги, восстановление транспортной инфраструктуры и Донецкого железнодорожного вокзала, увеличение заработной платы сотрудникам, налаживание пассажирского движения между ДНР, ЛНР, Украиной и Россией.

Список литературы

1. Полулех, С.С. Роль железнодорожного транспорта как районообразующего фактора в освоении и организации территории / С.С. Полулех, С.И. Архипова, О.В. Хмелевская // Молодой ученый. – 2015. – №9 (89). – С. 689-691. – URL: <https://moluch.ru/archive/89/17758/> (дата обращения: 04.06.2020).
2. Экономика железнодорожного транспорта [Текст]: учеб. пособ. / науч. ред. И.В. Белова, Н.П. Терешинной, Б.М. Лapidуса, М.Ф. Трихункова. – М.: УМК МПС России, 2011. – 998 с.
3. Экономика транспорта: учебник и практикум для академического бакалавриата / [Е.В. Будрина и др.]. – Москва: Юрайт, 2016. – 365 с.
4. Логинова, Н.А. Экономическая оценка инвестиций на транспорте: учебное пособие / Н.А. Логинова. – М.: Инфра-М, 2013. – 250 с.
5. Савченко, Е.Е. Железнодорожные перевозки в развитии логистического комплекса региона / Е.Е. Савченко // Известия ИГЭА. – 2009. – №1(63). – С. 71-74.
6. Складская и транспортная логистика в цепях поставок: для бакалавров и специалистов / О.Б. Маликов. – СПб.: Питер Пресс, 2017. – 397 с.
7. Молокович, А.Д. Транспортная логистика: учебное пособие / А.Д. Молокович. – Минск: Издательство Гревцова, 2014. – 430 с.

Поступила в редакцию 08.06.2020 г.